

OPEN

ACCESS
SCIENCE

UniTO

...da Open Access a Open Science:
rendere disponibili testi, dati, protocolli, metodi
«as open and early as possible»
... il COVID ha dimostrato che solo condividendo i
dati si progredisce rapidamente

2015
2021

44.603 allegati Open

IFISA_{per}TO

31

RIVISTE ATTIVE

943.424 download
2016/2021

422.153 download
direttamente da PubMed

84

LIBRI

Collane@unito.it
7.432 downloads

depositando, abilitate Unpaywall,
lo «SciHub legale» o Open
Knowledge Maps

5 in FASCIA A

10

EBSCO Discovery

2

INDICIZZATE in

2

...rendere i dati FAIR per
EOSC- European Open
Science Cloud e per
Horizon Europe

UniTo membro di
EOSC Association e
dell'infrastruttura di
ricerca OPERAS

3

16

EOSC Association

**Horizon
Europe**

...in Horizon Europe la Open
Science rientra fra i criteri di
valutazione della proposta di
progetto...occorre attrezzarsi
per essere competitivi

OA@unito per
informazione e
formazione

Open Science passo dopo passo
Si può fare Open Science, in concreto, ogni giorno, un passo per volta. E non è incompatibile con VQR, ASN...